
**ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАННОЙ ШКОЛЫ УЗБЕКИСТАНА:
ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ РОЛЬ А.Н.КОТЛЯРЕВСКОГО И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ Л.И.РОЙЗМАНА
FORMATION OF THE ORGAN SCHOOL OF UZBEKISTAN: THE
FUNDAMENTAL ROLE OF A.N. KOTLYAREVSKY AND THE
EDUCATIONAL TRADITION OF L.I. ROIZMAN**

Ташкентская Государственная Консерватория,

Ташкент, Узбекистан

Мунира Турсунходжаевна Аминова

***Аннотация:** Статья посвящена анализу двух разноуровневых, но взаимодополняющих векторов становления органного искусства в Узбекистане. На материале архивных источников и опубликованных свидетельств реконструируется институциональная и просветительская деятельность **Арсения Николаевича Котляревского** в Ташкенте (1941–1953), благодаря которой орган впервые появился в регионе как концертный и учебный инструмент. Вторая часть работы рассматривает педагогическую систему **Леонида Исааковича Ройзмана** как методологический каркас, введенный в подготовленную А.Н.Котляревским среду через каналы стажировок, конкурсной системы и кадровых решений. Автор разграничивает роли фигур: А.Н.Котляревский — инициатор «нулевого цикла» и практик формирования инфраструктуры; Л.И.Ройзман — источник универсальной педагогической модели и всесоюзного профессионального стандарта.*

***Abstract:** This article analyzes two multi-level yet mutually complementary vectors in the formation of organ art in Uzbekistan. Drawing on archival materials and published sources, it reconstructs the institutional and educational activities of Arseny Nikolayevich Kotlyarevsky in Tashkent (1941–1953), through which the organ first emerged in the region as a concert and pedagogical instrument. The second part of the study examines the pedagogical system of Leonid Isaakovich Roizman as a methodological framework introduced into the environment prepared by Kotlyarevsky via channels of internships, competition procedures, and personnel decisions. The author delineates the distinct roles of the two figures: Kotlyarevsky as the initiator of the "zero cycle" and practitioner of infrastructure formation, and Roizman as the source of a universal pedagogical model and all-Union professional standard.*

***Ключевые слова:** Органное искусство Узбекистана, А.Н. Котляревский, Л.И. Ройзман, органная школа, институциональное строительство, педагогическая*

система, культурный трансфер, всесоюзный профессиональный стандарт, Ташкентская консерватория, история музыкального образования.

Keywords: *Uzbek organ art, A.N. Kotlyarevsky, L.I. Roizman, organ school, institutional construction, pedagogical system, cultural transfer, all-Union professional standard, Tashkent Conservatory, history of music education.*

Анализ историографии органного искусства Узбекистана позволяет выявить два устойчивых методологических ограничения, характерных для сложившейся исследовательской традиции. Первое из них связано с устойчивой тенденцией к персонализации процесса становления органной культуры, вследствие которой деятельность А.Н. Котляревского рассматривается преимущественно в рамках персоналистского подхода, акцентирующего исключительность его роли. При таком ракурсе вне фокуса исследования остаются конкретные институциональные механизмы, запущенные его работой и обеспечившие переход от единичной инициативы к устойчивой системе. Второе ограничение обусловлено недостаточной дифференциацией уровней культурного и педагогического влияния: роль московской органной школы, и в особенности Л.И. Ройзмана, либо не получает самостоятельного рассмотрения, либо трактуется в категориях общего культурного фона, не поддающихся эмпирической верификации. Вследствие этого вопрос о конкретных каналах и механизмах передачи методологических принципов, разработанных Л.И. Ройзманом, и их роли в формировании профессиональной органной школы

Узбекистана до настоящего времени не получил последовательного аналитического решения.

Цель настоящей статьи - восполнить обозначенный пробел и предложить концептуально обоснованную двухуровневую модель генезиса органной школы Узбекистана, в которой функции двух ключевых фигур получают строгое аналитическое разграничение. В предлагаемой модели А.Н. Котляревский предстает как инициатор и организатор «нулевого цикла»: по приезду в Ташкент Котляревский застаёт ситуацию полного отсутствия органной инфраструктуры. Ни инструмента, ни методики, ни подготовленных кадров, ни даже устойчивого запроса со стороны профессионального сообщества в регионе не существовало. Именно им были созданы материальные предпосылки для возникновения органной культуры в регионе, сформирована первичная слушательская аудитория, запущена регулярная исполнительская практика и осуществлена первичная адаптация европейского инструмента к условиям локального культурного контекста. Это позволяет квалифицировать его роль как институциональную, а не только педагогическую.

Институциональный характер деятельности А.Н. Котляревского раскрывается в последовательном движении от частной инициативы к формированию устойчивой системы. Историческая ситуация военного времени придала Ташкенту статус одного из ключевых культурных центров СССР: в 1941 году эвакуированный из блокадного Ленинграда пианист, органист и педагог Арсений Николаевич Котляревский прибывает в город вместе с супругой, органисткой В.Н. Бакеевой. Концентрация в Ташкенте ведущих представителей научной и творческой интеллигенции создала уникальную среду, благоприятствовавшую культурному строительству. Существенно, что А.Н. Котляревский оказался в ситуации полного отсутствия какой-либо органной инфраструктуры. Центральным событием, определившим дальнейшую траекторию развития органного искусства в Узбекистане, стала инициатива А.Н. Котляревского по установке в Ташкентской консерватории полноценного концертного органа западноевропейского типа. Используя личные связи в украинских музыкальных кругах, он сумел добиться разрешения на демонтаж и транспортировку инструмента из Львова. Принципиальное значение для понимания институциональной природы его деятельности имеет тот факт, что А.Н. Котляревский не просто инициировал этот процесс, но и лично руководил всеми его этапами — от демонтажа до монтажа, привлекая к работе своих

учеников и коллег. Установленный инструмент стал первым концертным органом западноевропейского типа на территории Узбекистана, что явилось событием, не имевшим прецедентов в культурной истории региона. В данной связи А.Н. Котляревский предстает не как педагог, получивший в свое распоряжение готовый класс, но как организатор и практик, без целенаправленных усилий которого появление инструмента — а, следовательно, и всей последующей органной традиции — оказалось бы невозможным.

С установкой инструмента возникла материальная основа для открытия органного класса, который возглавила В.Н. Бакеева. На этом этапе педагогическая деятельность самого А.Н. Котляревского носила преимущественно эмпирический характер: в отсутствие универсальной методологии и типовых учебных программ он действовал как практик, передававший накопленный опыт непосредственно в процессе работы. Однако именно в этот период были заложены основополагающие культурные прецеденты, определившие дальнейшее развитие органного искусства в регионе. Сложился первичный репертуарный канон, ориентированный на европейскую классику и романтическую традицию. Началась систематическая интеграция органа в публичное пространство: концерты В.Н. Бакеевой и А.Н. Котляревского неизменно собирали полные залы, что свидетельствовало о формировании

устойчивого слушательского спроса. Важнейшим направлением деятельности А.Н. Котляревского стало стимулирование национального композиторского творчества: он поощрял молодых узбекских авторов к созданию сочинений для органа, закладывая тем самым основы оригинального национального репертуара.

К 1953 году, когда А.Н. Котляревский был удостоен Почётной грамоты Узбекской ССР, сложилась совокупность условий, необходимых для возникновения профессиональной органной школы. Была создана полноценная материальная база: определена концертная площадка, осуществлены транспортировка и монтаж инструмента, посредством регулярных концертов и лекций сформирована слушательская аудитория. Оформился первичный кадровый резерв — первые ученики, среди которых Роза Каримова, Д.Кары-Ниязова и Е.Петросянц. Возник общественный и административный запрос, зафиксированный в официальном признании ценности органного искусства. Деятельность А.Н. Котляревского в Узбекистане, таким образом, носила не частный, но институциональный характер. Её содержание не исчерпывалось обучением игре на органе: им была создана сама возможность такого обучения, регион обеспечен инструментом, подготовлена почва для последующего внедрения системной педагогики и сформирован устойчивый культурный интерес к органу как к

полноценному академическому инструменту, равноправному с другими составляющими профессиональной музыкальной культуры.

Леонид Исаакович Ройзман дважды посещал Узбекистан с концертами и лекциями, однако характер его воздействия на становление узбекской органной школы имеет принципиально иную природу по сравнению с ролью А.Н. Котляревского. Л.И. Ройзман вошел в историю отечественного органного искусства как создатель и систематизатор универсальной педагогической модели органного исполнительства, получившей статус всесоюзного профессионального эталона. Ключевые компоненты этой модели образуют целостную методологическую систему. Её основу составляет аналитический подход к фактуре, при котором музыкальное произведение рассматривается как конструкция, подлежащая предварительной деконструкции — вычленению голосов, анализу интервальной вертикали, выявлению структурных закономерностей. Л.И. Ройзманом была разработана стилистическая грамматика, то есть система норм артикуляции и фразировки, дифференцированных по историческим периодам и национальным школам. Регистровка в его понимании перестает быть областью тембрового произвола и превращается в средство выявления формы, где смена регистровых планов маркирует крупные разделы композиции. Наконец, им была

сформулирована мировоззренческая установка, согласно которой органист — не виртуоз-солист, но хранитель традиции и просветитель. Данная система обладала свойствами, критически важными для ее трансляции в региональные педагогические практики: воспроизводимостью, алгоритмичностью, наличием четких критериев оценки.

Его методологическая модель транслировалась в Ташкент по конкретным каналам — через стажировки педагогов, деятельность выпускников его класса и участие узбекских органистов во конкурсных процедурах, — составив тот методологический каркас, на котором впоследствии выстраивалось профессиональное образование.

Поскольку Л.И. Ройзман не вел постоянной педагогической работы в Узбекистане, встает задача реконструкции конкретных каналов, по которым его методология проникала в ташкентский педагогический обиход. Первый канал — стажировки в Москве. Вашему покорному слуге, как выпускнику Ташкентской консерватории по классу органа, была предоставлена возможность проходить несколько раз стажировку, а после учиться в ассистентуре-стажировке в классе Л.И.Ройзмана в Московской консерватории. Стажировка предполагала не только освоение репертуара, но вместе с тем ознакомление и проработку типовых учебных планов, методических разработок и обширного нотного материала. Л.И. Ройзман

предпринимал все возможности для укрепления органной специальности по Союзу. Готовил специалиста, который мог выступать носителем не только методических знаний, но и тех критериев оценки, которые не были сформулированы в локальной педагогической практике предшествующего периода. Л.И. Ройзман поощрял участие в конкурсных проектах. Так первое моё участие от имени республики состоялось на Всесоюзном прослушивании в Таллине к Международному конкурсу имени Ф.Листа в Будапеште, к которому планомерно шла подготовка вместе с моим педагогом. Однозначно то, что открытые уроки и консультации, данные мне Хуго Лепнурмом и Олегом Янченко на конкурсных прослушиваниях, служили механизмом точечной коррекции исполнительских подходов в соответствии с московскими методическими установками.

В этой связи система Л.И. Ройзмана не заместила собой локальную педагогическую практику, но структурировала её, привнеся недостающие компоненты профессионального образования: учебный план, критерии оценки и репертуарный канон. В основе последовательного освоения репертуара и системы требований, определявших приоритеты ройзмановской школы, лежали следующие принципы: примат стиля, глубокий музыковедческий анализ, тщательная работа над фактурой и полифонией, воспитание культуры звука, логическая обоснованность регистровки.

Резюмируя изложенное, зафиксируем строгое функциональное разграничение двух фигур, исключающее как их конкуренцию, так и неоправданное отождествление вклада. Хронологически деятельность А.Н.Котляревского охватывает период с 1941 по 1953 год и последующие десятилетия, тогда как активная трансляция системы Л.И.Ройзмана приходится на 1980-е годы. Тип деятельности А.Н.

Котляревского может быть охарактеризован как институциональный, организационный, просветительский и связанный с первичной педагогикой; деятельность Л.И.Ройзмана — как научно-методологическая, педагогическая и системообразующая. Решаемая А.Н.Котляревским задача состояла в создании материальной базы и формировании культурного запроса; задача Л.И.Ройзмана — в обеспечении профессионального стандарта и воспроизводимости педагогики. Характер вклада А.Н.Котляревского определяется как необходимое условие (инструмент, аудитория, прецедент), тогда как вклад Л.И.Ройзмана выступает достаточным условием (метод, критерии, каркас).

Таким образом, в формировании органной школы Узбекистана отчетливо

дифференцируются две принципиально различные, но взаимодополняющие роли и делится на модель двухуровневого генезиса.

На первом, институциональном уровне А.Н.Котляревским был совершен беспрецедентный для региона культурно-инфраструктурный прорыв, последствия которого — наличие инструмента, традиции концертирования и первичного кадрового потенциала — сохраняли свое действие на протяжении десятилетий. На втором, методологическом уровне внедрение системы Л.И. Ройзмана преобразовала локальный эксперимент в полноценную профессиональную школу, говорящую на едином языке с ведущими консерваториями страны и оцениваемую по единым критериям. Предложенное разграничение не умаляет роли ни одной из фигур, но впервые позволяет точно описать механизм культурного трансфера и институционального строительства в региональном музыкальном образовании советского периода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Котляревский Арсений Николаевич // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю. В. Келдыш. — Т. 3. — Москва: Советская энциклопедия, 1976.
2. Котляревский Арсений Николаевич // Новосибирская консерватория — 50 лет: энциклопедический словарь. — Новосибирск: НГК им. М. И. Глинки, 2006.
3. Котляревский Арсений Николаевич // Историческая энциклопедия Сибири. — Новосибирск: Историческое наследие Сибири, 2009
4. Браудо И.А. Об органной и клавирной музыке / вступ. ст. и коммент. Л. Ковнацкой; ред. М. Друскин. — Ленинград: Музыка, 1976. — 152 с.
5. Ройзман Л.И. О фортепианной и органной фактуре в музыке И.С. Баха. — Москва: Музыка, 1960. — 128 с.
6. Ройзман Л.И. Советское органное искусство. — Москва: Музыка, 1970. — 112 с.
7. Ройзман Л.И. Орган в истории русской музыкальной культуры. — Москва: Музыка, 1979. — 312 с.
8. Ройзман Л.И. Иоганн Себастьян Бах и русская музыкальная культура. — Москва: Музыка, 1985. — 96 с.
9. Гольденберг М.Л. Музыкальная культура Узбекистана в годы Великой Отечественной войны. — Ташкент: Фан, 1985. — 216 с.